

REVUE
DROIT & SOCIETE مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL

**LE REGLEMENT SANITAIRE
INTERNATIONAL FACE A LA DIMENSION
SECURITAIRE DE LA SANTE MONDIALE :
CAS DE LA RIPOSTE FACE A LA COVID 19**
**INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS
AND THE SECURITY DIMENSION OF
GLOBAL HEALTH: THE CASE OF THE
COVID RESPONSE 19**

N° 8 - JANVIER/ MARS 2023

REVUE DROIT & SOCIETE

DOI: 10.5281/zenodo.7767059

Khalid NYA

Doctorant en Droit public et sciences
politiques

laboratoire de Droit public et sciences
politiques, Faculté des Sciences
Juridiques Economiques et Sociales
agdal, Université Mohammed V,
Rabar, Maroc

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL FACE A LA DIMENSION SECURITAIRE DE LA SANTE MONDIALE : CAS DE LA RIPOSTE FACE A LA COVID 19

RESUME

Khalid NYA

**Doctorant en Droit public et
sciences politiques**

**Université Mohamed V, Rabat,
Maroc**

Avec l'avènement de l'Ebola en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale, le concept de la sécurité collective s'est élargi pour inclure celui de la santé mondiale surtout avec l'intervention du conseil de sécurité. Le règlement sanitaire international en tant qu'instrument juridique, conçu pour la gestion de la propagation des maladies transmissibles, s'est avéré inadéquat pour la gestion d'une pandémie comme celle de la covid 19. Cette inadéquation entre l'ampleur de la maladie et l'instrument juridique pour sa régulation a obligé la communauté internationale d'entamer un nouveau processus de négociation en vue d'élaborer un nouveau cadre conventionnel pour la gestion de ces problèmes de santé mondiale.

Mots-clés : *santé mondiale ; covid-19; sécurité collective ; responsabilité de protéger ; règlement sanitaire international.*

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS AND THE SECURITY DIMENSION OF GLOBAL HEALTH: THE CASE OF THE COVID RESPONSE 19

ABSTRACT

Khalid NYA

PhD student in Public Law and
Political Science

Mohamed V University, Rabat,
Morocco

With the advent of Ebola as a public health emergency of international concern, the concept of collective security has expanded to include global health, especially with the involvement of the Security Council. International health regulations as a legal instrument, designed to manage the spread of communicable diseases, have proven inadequate for the management of a pandemic such as covid 19. This inadequacy between the scale of the disease and the legal instrument for its regulation has obliged the international community to initiate a new negotiation process to develop a new conventional framework for the management of these global health problems.

Keywords: *global health; covid-19; collective security; responsibility to protect; international health regulations.*

INTRODUCTION

La prolifération des épidémies comme conséquence directe du développement des moyens de transports et la mobilité des personnes qui en résulte, a contribué à esquisser les prémises de la mondialisation contemporaine dans la vague de l'institutionnalisation des relations internationales,¹ surtout avec la globalisation des enjeux pathogènes fortement transmissible². En effet, la diplomatie sanitaire s'est matérialisé suite aux épidémies émergentes au 19^e siècle, notamment la peste et le choléra qui ont fortement contribué à la multiplication des mesures de quarantaines qui entravent par suite le commerce international. Cette

coopération internationale, à partir de 1851, s'est matérialisée avec l'organisation de la première conférence sanitaire internationale³. C'est donc à l'instar de la technique des conférences face à la propagation des épidémies que l'idée de créé l'OMS s'est concrétisé presque un siècle plus tard dans sa forme institutionnelle actuelle sous l'égide de l'ONU.

Alors que la question d'inclure ou non la santé dans le champ de compétence de l'ONU à la conférence de San Francisco a bien été discuté par les concepteurs de l'organisation, le consensus a penché vers la création d'une institution autonome et spécialisée dans la matière⁴. En 1946, une

¹ Georges-Henri Soutou, « Introduction A La Problématique Des Mondialisations », Relations Internationales, N° 123, 2005, P. 3-9 ;

² E. Le Roy Ladurie, « Un Concept : L'unification Microbienne Du Monde (Xvie?Xviie Siècles), Revue Suisse D'histoire, (23) 1973, P. 629 ;

³ Neville Mariott Goodman, International Health Organizations And Their Work (London : J. And A. Churchill, 1952), P. 77.

⁴ Yves Beigbeder, « L'organisation Mondiale De La Santé : Chapitre Ii. La Naissance De L'oms, Ses Objectifs Et L'évolution De Sa Stratégie Et De Ses

N° 8 - JANVIER/ MARS 2023

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

116

commission technique a été créée avec la participation des représentants des autres organisations internationales pour livrer une vision sur la prochaine institution⁵. Le 22 juillet 1946, l'acte constitutif de l'OMS a été adopté par la conférence mondiale de la santé à New York. Dans le souci de se retrouver avec plusieurs institutions internationales couvrant le même domaine, entre 1946 et 1948, une commission intermédiaire a été chargée d'intégrer ces organisations au sein de l'OMS que ce soit celle à vocation régionale ou universelle. L'architecture actuelle de l'OMS étalée sur trois niveaux doit en grande partie sa configuration à cette intégration.

Le premier règlement sanitaire de l'OMS date de 1948, il traite la nomenclature scientifique des pathologies dans le schéma de standardiser les risques microbiologiques. C'est un règlement qui a été révisé graduellement pour entamer une nouvelle fonction attributive de l'OMS⁶, ces révisions disposaient l'obligation de déclaration des maladies transmissibles selon les règles de l'art épidémiologiques en se référant à l'agent pathogène, une modélisation de la documentation des déclarations des maladies mortelles et transmissible est devenu une obligation pour les Etats membres de l'organisation⁷.

Programmes » Open Edition Book, Presses Universitaires De France ;

⁵ Nations Unies. Economic And Social Council.; International Health Conference, Actes De La Conférence Internationale De La Santé : Qui S'est Tenue A New York Du 19 Juin Au 22 Juillet 1946, New York, Lake Success And New York : United Nations, 1946, 60 P ;

⁶ Houssin, Didier. « 5. Approche Globale De La Sécurité Sanitaire Au Prisme Des Accords Internationaux. Evolutions Du Règlement Sanitaire International », François Bourdillon Ed., *Traité De Santé Publique*. Lavoisier, 2016, Pp. 26-32 ;

⁷ Beigbeder, Yves. « Chapitre Iv. L'action Normative De L'oms ». *L'organisation Mondiale De La Santé*. By Beigbeder. Genève : Graduate Institute Publications, 1995. (Pp. 69-84) ;

Un projet de Règlement a été déposé en 1950 pour examen par les Etats. L'assemblée mondiale de la santé a donc décidé la création d'une commission pour élaborer une version finale du projet qui a été adopté par la quatrième Assemblée de la Santé en 1951⁸. Ce nouveau règlement a été révisé également à plusieurs reprises⁹. Il visait à résoudre deux questions majeures¹⁰ : protéger le commerce international et faire face aux maladies exotiques. Ce règlement a été conçu pour couvrir les transports de toute nature non seulement aérienne et maritime mais aussi par voie ferrée et par route. Il énumère les formalités d'hygiène sanitaire qui doivent être prises au niveau des ports et aéroports. Certaines dispositions sont d'ordre général pour l'ensemble des pathologies et d'autres spécifiques à certaines pathologies transmissibles comme la peste et le choléra.

Suite à ce règlement, l'OMS a commencé à publié un *Relevé épidémiologique hebdomadaire* sur l'application de ce règlement suite à des études épidémiologiques en provenance des Etats. Un Comité de quarantaine internationale a été créé pour assurer la mission du contrôle de l'application du Règlement et aussi de produire des recommandations et des modifications pour élargir la liste des pathologies quaranténaires non énumérées par le Règlement. Au début des années 1990, l'exacerbation du choléra dans l'Amérique du Sud et la peste en Inde, ont obligé les Etats à demander une révision

⁸ Résolution Wha 4.75 De La Septième Assemblée Mondiale De La Santé;

⁹ *Recueil Des Résolutions Et Décisions De L'assemblée Mondiale De La Santé Et Du Conseil Exécutif* Vol. I, 1948-1972, Vol. Ii, 1973-1984, Pp. 79-80 ; Ignes Claude-Henri, « Le Règlement Sanitaire International : Aspects Juridiques », *Afdi*, 1965, Pp. 649-667 ;

¹⁰ Vignes Claude-Henri, « Le Règlement Sanitaire International : Aspects Juridiques », *Afdi*, 1965, Pp. 649-667.

du Règlement¹¹. C'est donc avec la résolution WHA54.14 de l'assemblée mondiale de la santé en 2001, sous l'intitulé la Sécurité sanitaire mondiale : alerte et action en cas d'épidémie, que l'OMS est désormais dans l'obligation de renforcer la capacité des Etats Membres à évaluer et riposter face aux risques des pathologies transmissibles.

La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une nouvelle version du RSI le 23 mai 2005 par le biais de la résolution WHA58.3 comme aboutissement d'une préoccupation évolutive face aux différents risques microbiologiques. C'est un règlement qui dispose certaines directives pour la détection, évaluation et gestion des risques sanitaires dans une large plage : chimiques, radioactifs et microbiologiques malgré que ces derniers constituent la raison de sa création. Le choix de l'instrument normatif de régulation des comportements des Etats face aux risques microbiologiques comme problèmes de santé mondiale n'a pas atteint le niveau conventionnel pour se contenter seulement d'un Droit dérivé sous forme d'un règlement conformément au statut constitutif de l'OMS.

Selon le règlement sanitaire international de 2005, l'urgence de Santé Publique de Portée Internationale (USPPI) est une déclaration non systématique, invoquée uniquement depuis 2005 pour cinq maladies transmissibles. La toute première remonte à 2009 avec la "grippe porcine". Cette pandémie avait provoqué, selon des évaluations épidémiologiques entre 700 millions et 1,9 milliard de cas confirmés¹²,

¹¹ Rodier, Guénaël. « Le Règlement Sanitaire International Révisé », *Annales Des Mines - Responsabilité Et Environnement*, Vol. 51, No. 3, 2008, Pp. 75-77 ;

¹² Heath Kelly, Heidi A. Pick, Karen L. Laurie, Peng Wu, Hiroshi Nishiura Et Benjamin J. Cowling, « The Age-Specific Cumulative Incidence Of Infection With Pandemic Influenza H1n1 2009

la moralité a atteint jusqu'au mois de mai 2010 le nombre de 18 036¹³ cas et d'autres études épidémiologiques l'estiment entre 151 700 et 575 400¹⁴. L'OMS a annoncé la fin de cette pandémie le 10 août 2010. Depuis cette date, le virus continue de circuler chaque hiver sans une véritable menace pour la santé mondiale. En 2014, la propagation de la poliomyélite responsable des cas de paralysies flasques aiguë chez les enfants, a également entraîné une déclaration d'une USPPI. En même année, le virus Ebola en Afrique de l'Ouest a aussi été déclaré comme USPPI pendant deux ans avec une forte mortalité qui a atteint 11 310 décès alors que ces chiffres sont sous-évalués¹⁵. Le virus Zika, transmis par un moustique provoquant le syndrome neurologique de Guillain-Barré, a lui aussi été déclaré en tant qu'USPPI au début de l'année 2016. L'épidémie d'Ebola s'est exacerbé en deux phases : la première déclaration d'urgence entre 2014 et 2016 concerné les pays de l'Afrique de l'Ouest et la deuxième flambé en République démocratique du Congo de 2019 jusqu'au 2020. C'est un risque microbiologique qui a révélé le plus la faiblesse du règlement du moment qu'il a suscité l'intervention du conseil de sécurité et l'ensemble du système Onusien pour y faire face et aussi un échec flagrant de la réforme de l'OMS qui n'a pas touché au règlement.

Was Similar In Various Countries Prior To Vaccination », In *Plos One*, Vol. 6, N° 8, 5 Août 2011;

¹³ https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2010_05_14-en;

¹⁴ Kasowski Ej Garten Rj Bridges Cb, Influenza Pandemic Epidemiologic And Virologic Diversity: Reminding Ourselves Of The Possibilities ; Murray Cj Lopez Ad Chin B Feehan D Hill Kh, Estimation Of Potential Global Pandemic Influenza Mortality On The Basis Of Vital Registry Data From The 1918-20 Pandemic: A Quantitative Analysis. *Lancet*. 2006; P 368.

¹⁵ Oms, Rapport De Situation Sur La Maladie A Virus Ebola, 2 Jul 2016, <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208876/?sequence=1> (Consulté Le 01/12/2021);

La covid 19 est certes parmi les risques microbiologiques qui ont atteint le seuil de la pandémie. C'est une maladie fortement transmissible et surtout une pandémie qui s'est exacerbé dans tout le globe terrestre avec une vitesse sans précédent. C'est l'archétype d'une maladie qui a chamboulé tous les régimes internationaux avec un état de panique mondiale car le virus en question n'était pas connu par la communauté des scientifiques ce qui a confiné une grande partie du monde pour une première fois dans l'histoire. Ce risque microbiologique a mis à l'épreuve non seulement la capacité des Etats à protéger la santé de leurs populations, mais aussi tout le régime internationale de régulation de la santé mondiale dont l'OMS constitue le leadership. En effet, le règlement sanitaire international, en tant qu'acte unilatéral d'une organisation intergouvernementale, élaboré pour orchestrer une riposte concertée entre les Etats sans entraver le commerce international, figure parmi la panoplie du Droit dérivé des organisations internationale ce qui le rend faible par la forme.

Notre problématique interroge donc la capacité du règlement sanitaire international révisé en 2005 à faire face à la pandémie de la covid 19 en tant que problème de la santé mondiale et enjeu de la sécurité collective. En effet, c'est dans une approche évolutionniste que nous avons choisi, à travers une étude généalogique, de mettre en exergue les déplacements paradigmatique à la fois de la sécurité collective et de la santé mondiale suite à l'émergence successive des risques microbiologiques comme celui de la covid-19.

Dans le schéma de répondre à notre problématique, il est indispensable dans une première partie de traiter l'aspect sécuritaire de la santé mondiale qui a impliqué l'intervention du conseil de sécurité pour résoudre des problèmes de

santé, et dans une deuxième partie relater les incidences de l'avènement de la covid 19 sur le règlement sanitaire international en tant qu'instrument juridique privilégié pour la gestion des maladies transmissible à une échelle mondiale.

I. LA SANTÉ MONDIALE COMME MAILLON DE LA SÉCURITÉ COLLECTIVE ET DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

Il est important de définir la sécurité collective comme prérogative exclusive du conseil de sécurité, avant d'expliquer comment la santé mondiale est devenue l'un de ses maillons les plus importants(1) surtout que la responsabilité de protéger constitue de plus en plus la raison d'un interventionnisme de la part du conseil de sécurité (2).

1. La santé mondiale : un nouveau pilier de la sécurité collective

Historiquement, la sécurité collective a revêtu deux sens différents, le premier et le plus ancien entend l'alliance d'un nombre limité des États en vue de faire face à une autre alliance. Quant au deuxième sens qui lui a été attribué, la sécurité collective est un système de sécurité qui se veut universel et mutualiste, ce changement de vocation d'un tel concept a inspiré l'adoption de l'acte constitutif de l'ONU¹⁶, où chaque Etat membre doit respecter les principes des relations pacifiques entre les Etats et dont le manquement peut aboutir à une action collective comme sanction¹⁷.

C'est le chapitre sept du pacte des Nations Unies qui dispose ce qu'on entend dire par

¹⁶ Cavaré, « Les Sanctions Dans Le Pacte De La Sdn Et Dans La Charte Des Nu », Rgdip, 1950, P. 647 ;

¹⁷ M. Virally, L'organisation Mondiale, 1972, P. 456. Voir Aussi Fenwick, C. G. "Collective Security Under International Law. By Hans Kelsen. (U. S. Naval War College, International Law Studies, 1954. Vol. Xlix.) Washington: U. S. Government Printing Office, 1957. Pp. Vi, 275.

la sécurité collective et dont deux piliers peuvent être distingués : Le premier concerne les règles de comportement ou de conduite des Etats à savoir : le règlement des différends par des moyens pacifiques dans ses articles 2 et 3, et l'interdiction du recours à la force dans ses articles 2 et 4 sous réserve de la légitime défense individuelle ou collective dans son article 51; Le deuxième pilier comprend les mesures collectives qui incombent au Conseil de sécurité par la qualification des comportements que dispose l'article 39, ce qui aboutit à la production de recommandations ou de décisions obligatoires selon les termes des articles 40 sur les mesures provisoires, et l'article 41 sur les mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée et enfin l'article 42 sur les mesures militaires¹⁸. Cependant, les changements géopolitiques du monde contemporain ont imposé la mise à l'agenda d'une réforme de l'ONU par l'ancien secrétaire général KOFI ANNAN, qui vise à élargir le conseil de sécurité en vue de le rendre plus représentatif compte tenu de l'état actuel des relations internationales¹⁹.

C'est en 2005 que la sécurité collective en tant que concept a pris la forme d'une géométrie variable avec un rapport élaboré par le secrétaire général intitulé dans une liberté plus grande. Le concept s'est élargi pour couvrir toutes les menaces et non seulement la guerre et les conflits armés comme le terrorisme, la pauvreté les maladies transmissibles et les problèmes

environnementaux²⁰. Ce plaidoyer ne veut pas dire pourtant que la dimension sécuritaire de la santé a pris naissance à cette date car cette relation est bien plus ancienne. En effet, le préambule de la constitution de l'OMS dès 1946 dispose que « la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix... et de la sécurité. ». Dans ses rapports, l'OMS définit la sécurité sanitaire comme étant « L'ensemble des activités, tant préventives que correctives, mises en œuvre pour réduire au minimum la vulnérabilité des événements sanitaires graves menaçant l'état de santé collectif des populations ; quelles que soient les régions géographiques ou les frontières qui les séparent »²¹.

Au niveau de l'ONU et depuis la pratique des sanctions « intelligentes », plus connues en anglais comme *smart sanctions*, par le Conseil de sécurité pour des raisons humanitaires dans le cas de la gestion de la crise de l'IRAK. La question des sanctions prend alors en considération les droits de l'Homme afin d'éviter les embargos « idiots²² » sur les produits de première nécessité, et éviter par suite les sanctions sur les médicaments et les produits alimentaires. C'est suivant cette logique que les membres du Conseil de sécurité ont adopté la célèbre résolution 986 de 1995 appelée « pétrole contre nourriture »²³ suite à une forte mobilisation des organisations non gouvernementales.

²⁰ Onu, Rapport Du Secrétaire Général Dans Une Liberté Plus Grande : Développement, Sécurité Et Respect Des Droits De L'homme Pour Tous, , A/59/2005, 2005, §§ 77-78 ;

²¹ Rapport Sur La Santé Dans Le Monde, 2007 : Un Avenir Plus Sûr : La Sécurité Sanitaire Mondiale Au Xxième Siècle, 2007, P. IX.

²² Resolution 986 (1995) / Adopted By The Security Council At Its 3519th Meeting, On 14 April 1995.

²³ V. M. Forteau, « La Formule 'Pétrole Contre Nourriture' Mise En Place Par Les Nations Unies En Irak : Beaucoup De Bruit Pour Rien ? », Afdi, 1997, Pp. 132-150 ;

¹⁸ Lejbowicz, Agnès. « Ii. Relativité De L'obligation Dans Les Recommandations Internationales », , Philosophie Du Droit International. L'impossible Capture De L'humanité, Sous La Direction De Lejbowicz Agnès. Presses Universitaires De France, 1999, Pp. 41-76 ;

¹⁹ Pierre Jacquet, « Nations Unies Où En Est La Réforme ? », In Ed., Regards Sur La Terre 2009. La Gouvernance Du Développement Durable. Presses De Sciences Po, 2009, Pp. 244-245 ;

Le conseil, « Préoccupé par la gravité de la situation alimentaire et sanitaire de la population irakienne »²⁴, a autorisé alors par cette résolution importante la vente du pétrole irakien pour financer les achats des médicaments et autres produits alimentaires essentiels²⁵.

La première mobilisation au sein du conseil de sécurité en faveur de la santé mondiale a été l'initiative de Richard Holbrooke, ambassadeur Américain à l'ONU date de 2001. L'ambassadeur a fortement défendu l'adoption d'une résolution qualifiant la pandémie du VIH comme un risque pour la stabilité et la sécurité au sein des Etats membre de l'ONU²⁶. En mai 2001, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté à son tour une résolution²⁷ à l'occasion de la cinquante quatrième assemblées mondiales de la santé où la riposte face aux épidémies a été considérée comme un maillon de la Sécurité sanitaire mondiale. A travers cette résolution, l'OMS a orienté les Etats vers une veille sanitaire plus efficace contre risques sanitaires microbiologiques.

La liste des risques microbiologiques d'ampleur épidémique et pandémique qui ont effrayé le monde est longue. Aujourd'hui, les pathologies transmissibles sont considérées comme une menace sérieuse pour la sécurité collective. De ce fait, l'OMS a considéré en 2007 dans son rapport sur la santé dans le monde, que le risque généré par la pandémie de grippe d'un nouveau type inconnu par la communauté savante des microbiologistes, comme « la plus redoutée des menaces pour

la sécurité ». Pour H.de Pooter, parmi les rares spécialistes en la matière, le droit international, face aux pandémies, s'organise désormais sous la forme d'un « système de sécurité sanitaire collective »²⁸. C'est donc à l'occasion de la première déclaration d'une urgence de santé publique de portée internationale avec l'avènement de la pandémie H1N1 que l'OMS a tiré l'attention sur la dimension sécuritaire de l'exacerbation des maladies transmissibles. Le règlement donc a contribué à ce changement non seulement conceptuel mais aussi paradigmatique.

L'exacerbation d'Ebola et l'incapacité de l'OMS à répondre d'une manière efficace²⁹ à ce risque qui a frappé le continent Africain, a obligé l'ONU à agir. La résolution 2177, adoptée à la 7268e séance du conseil de sécurité le 18 septembre 2014, a été qualifiée de « révolutionnaire »³⁰ par plusieurs auteurs³¹. Le Conseil de sécurité a considéré que : « *les acquis obtenus par les pays les plus touchés en matière de consolidation de la paix et de développement risquent d'être réduits à*

²⁴ Op Cit, Préambule De La Résolution 986,

²⁵ Ibid. La Résolution 986 (1995). § 8

²⁶ Résolution 1308 (2000) Adoptée Par Le Conseil De Sécurité A Sa 4172e Séance, Le 17 Juillet 2000

²⁷ Conseil Exécutif, 107. (2001). Sécurité Sanitaire Mondiale : Alerte Et Action En Cas D'épidémie : Révision Du Règlement Sanitaire International. Organisation Mondiale De La Santé. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/80977> ;

²⁸ H.De Pooter, Le Droit International Face Aux Pandémies-Vers Un Système De Sécurité Sanitaire Collective ? Paris, 2013, 649 P. Publiées Sous Ce Titre, Paris, Pedone, 2015, 562p.

²⁹ Donna A. Patterson, « Le Virus Ebola : Un Révélateur D'inégalités Biomédicales Et Une Intervention Internationale Hétérogène », Anthropologie & Santé, 2015 ;

³⁰ 2 L. Balmond, « Le Conseil De Sécurité Et La Crise D'Ebola : Entre Gestion De La Paix Et Pilotage De La Gouvernance Globale », Questions Of International Law, 2014, P. 6. Nuançant Toutefois Ce Caractère, Voir Id., Pp. 10 Et 16. Sur L'adoption De Cette Résolution, V. H. De Pooter, Le Droit International Face Aux Pandémies. Vers Un Système De Sécurité Sanitaire Collective ?, Paris, Pedone, 2015, P. 183 ;

³¹ G. L. Burci, « Ebola, The Security Council And The Securitization Of Public Health », Questions Of International Law, 2014, Pp. 30; M. Grange, « Ebola : Le Droit International Au Soutien De La Lutte Contre Une Epidémie Transfrontière », Afdi, 2014, Pp. 685-706 ;;

néant par l'épidémie d'Ebola et soulignant que cette épidémie compromet la stabilité des pays les plus touchés et que, si elle n'est pas jugulée, elle peut provoquer de nouveaux épisodes de troubles civils et de tensions sociales, une détérioration du climat politique et une aggravation de l'insécurité³²».

L'usage du chapitre sept de la charte des Nations Unies nécessite la qualification d'une situation par le conseil de sécurité comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. C'est donc avec cette qualification que le conseil de sécurité peut utiliser ses attributions pour assurer la sécurité collective à travers des sanctions économique ou même l'usage de la force armée avec des opérations de maintien de la paix. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a été qualifié ainsi sans pour autant que le conseil manifeste une décision obligatoire. En effet, dans sa résolution, il « encourage »³³, « prie »³⁴, « exhorte »³⁵, « engage »³⁶, « invite »³⁷, mais ne décide de rien, hormis de rester saisi de la question. Cependant, cette résolution est le point de départ certes d'une évolution remarquable de la sécurité collective en

³² H.De Pooter, *Le Droit International Face Aux Pandémies-Vers Un Système De Sécurité Sanitaire Collective ?* Paris, 2013, 649 P. Publiées Sous Ce Titre, Paris, Pedone, 2015, 562p.

³³ Un. Security Council (69th Year : 2014), Resolution 2177 (2014) / Adopted By The Security Council At Its 7268th Meeting, On 18 September 2014 ;

³⁴ Ibid., § 5 (Prière Faite Aux Etats Membres De Faciliter L'acheminement De L'assistance) ;

³⁵ Ibid., § 6 (Exhortation Aux Etats Membres Et Autres Acteurs Humanitaires De Redoubler D'effort En Matière De Sensibilisation Du Public) ;

³⁶ Ibid., § 7 (Engagement Des Etats Membres A Fournir Une Assistance Et Des Ressources D'urgence) ;

³⁷ Ibid., § 9 (Invitation Aux Etats Membres A Appliquer Les Recommandations Temporaires Formulées Dans Le Cadre Du Règlement Sanitaire International De 2005) ;

intégrant en son sein les problèmes de la santé mondiale.

L'avènement de l'Ebola a constitué non seulement une épreuve difficile à l'OMS mais aussi pour le système de sécurité collectif de l'ONU. C'est dans ce cadre que le secrétaire général de l'ONU a affirmé cette dimension sécuritaire de ce problème de santé mondial avec un plaidoyer devant le conseil de sécurité sur la situation tout en proposant l'envoi d'une mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre l'Ebola (MINUAUCE)³⁸. Cette mission d'urgence sanitaire avec les casques bleus avait comme mission principale la coordination des actions des différents intervenants, y compris celles des acteurs non Etatiques, cette action opérationnelle est une première dans son genre dans l'histoire des Nations Unies pour faire face à un animalcule d'une échelle nanoscopique et non pas des forces armés.

C'est donc avec la résolution 2177 du conseil de sécurité, en tant qu'instrument normatif, à côté de la MINUAUCE en tant qu'action opérationnelle que l'Ebola peut être considéré comme un point tournant consacrant les problèmes de santé mondiale comme des menaces pour la sécurité collective. Ce développement répond bien au plaidoyer de l'ancien secrétaire général de l'ONU Koffi ANNAN en faveur d'une extension de cette notion pour justement accompagner le développement des relations internationales dans un monde globalisé.

2. la santé au prisme de la responsabilité de protéger

Quoi de plus digne pour un État que de protéger sa population quel que soit la menace. Dans son rapport à l'assemblée

³⁸ M. Grange, « Ebola : Le Droit International Au Soutien De La Lutte Contre Une Epidémie Transfrontière », Afdi, 2014, P.

générale sur le millénaire en 2000, le secrétaire général de l'ONU a attiré l'attention sur une dialectique flagrante dans une époque où l'humanité se voit en face d'une nouvelle catastrophe humanitaire à Kosovo³⁹. Cette problématique concerne principalement la difficile équation entre le respect de l'égalité souveraine et les impératifs de la protection des droits de l'Homme. Il faut sur ce point signaler que le premier arrêt de la CIJ rendu en 1949 sur l'affaire du Détroit de Corfou, a considéré que l'obligation de protéger la population incombe à l'Etat territorial⁴⁰ sans pour autant donner ce droit à un autre Etat dans le respect du principe de non-ingérence.

La crise humanitaire au Kosovo a donc imposé une nouvelle approche de régulation des rapports interétatiques non seulement suivant les principes westphaliens préservant la souveraineté des Etats, mais aussi au regard des droits de l'Homme dont découle cette responsabilité de protéger qui incombe non seulement aux Etats mais aussi à la communauté internationale et ainsi ses institutions. Les principes des droits humains et celui de non-ingérence se sont opposés et l'intervention des forces de l'OTAN ont intervenues finalement avec l'autorisation du conseil de sécurité avec sa résolution 1224⁴¹.

³⁹ Rapport Du Secrétaire Général A L'assemblée Générale Sur Le Millénaire : « Nous, Les Peuples : Le Rôle Des Nations Unies Au Xxie Siècle », A/54/2000 Du 27 Mars 2000, P. 38, Par. 218.

⁴⁰ M. Bennouna : « The Corfu Channel Case And The Concept Of Sovereignty », Dans K. Bannelier, T. Christakis Et S. Heathcote (Dir. Publ.), *The Icj And The Evolution Of International Law, The Enduring Impact Of The Corfu Channel Case*, Londres, Routledge, 2012, P. 16-20;

⁴¹ De Courtivron, Général. « Les interventions sous mandat international : le cas du Kosovo », *Revue internationale et stratégique*, vol. 49, no. 1, 2003, pp. 138-145.

Suite à cette dialectique entre deux principes différents de Droit international public, une commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE), composée de douze personnalités indépendantes, est créée en vue d'entamer une réflexion profonde sur cette problématique. L'aboutissement des travaux de cette commission a pris la forme d'un rapport intitulé : « la responsabilité de protéger », en décembre 2001, et qui a annoncé une transition importante de la souveraineté comme concept et principe, car désormais la souveraineté s'est déplacé d'une souveraineté de contrôle vers une souveraineté de responsabilité⁴².

Le Conseiller spécial auprès du Secrétaire général pour la responsabilité de protéger Ivan Šimonović, a mis l'accent dans un article publié à la page officielle des Nations Unies sur ses trois piliers dégagés lors du sommet mondial de 2005⁴³, le premier concerne la responsabilité de l'Etat devant sa population. La deuxième porte sur la responsabilité de l'ONU dans la protection des populations de ses Etats membres. Quant au troisième, il touche la responsabilité de protéger lorsqu'un Etat n'arrive pas à protéger sa population. Cependant, le cas de la Libye a montré comment ce principe peut être utilisé non pas pour protéger les populations menacées par des crimes contre l'humanité par son propre Etat dans l'exercice de sa souveraineté interne, mais plutôt pour renverser un régime qui n'est plus accepté par la communauté internationale⁴⁴. Ce

⁴² Rapport De La Commission Internationale De L'intervention Et De La Souveraineté Des Etats : « La Responsabilité De Protéger », Décembre 2001, P. 15-16, Par. 2.21-2.23 ;

⁴³ <https://www.un.org/fr/chronicle/article/la-responsabilite-de-protéger> (Consulté Le 10/09/2020) ;

⁴⁴ M. Bennouna, « Responsabilité De Protéger, Révoltes Populaires Et Principe De Non-Recours A La Force Armée », Dans R. Ben Achour (Dir. Publ.), *Responsabilité De Protéger Et Révoltes*

droit de l'Homisme argumentant l'ingérence humanitaire s'est manifestée aussi comme un instrument politique pour étendre la mainmise des superpuissances occidentales sur les Etats toujours retissant à l'adoption de leur modèle néolibérale.

L'articulation des problèmes de santé publique avec cette responsabilité de protéger et son extension en dehors de la compétence de l'Etat. S'est manifesté insidieusement avec la résolution 2176 du 15 septembre 2014 du conseil de sécurité sur le renouvellement du mandat de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL)⁴⁵. Le conseil a donc indirectement fait appel à ce principe dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola en engageant la responsabilité du Libéria, la guinée et la sierra Leone de protéger leur population contre ce risque sanitaire non conventionnel.

Dans le cadre des travaux de la 75ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, lors d'une Conférence Ministérielle virtuelle sur la Responsabilité de Protéger, le ministre des affaires étrangères Marocain a fait une corrélation entre la responsabilité de protéger et la crise sanitaire du Covid 19⁴⁶, cette corrélation selon lui doit conduire les Etats à faire preuve de plus de coopération multilatérale en vue de résoudre les défis dont les Etats isolés ne peuvent y faire face. C'est une corrélation qui a été largement défendu par la société civile internationale surtout que les Etats ont utilisé la covid 19 comme un fort argument

Populaires, Toulouse, Presses De L'université Toulouse 1 Capitole, 2013.

⁴⁵ Resolution 2176 (2014) / Adopted By The Security Council At Its 7263rd Meeting, On 15 September 2014 ;

⁴⁶ <https://www.diplomatie.ma/fr/m-nasser-bourita-participe-%C3%A0-une-conf%C3%A9rence-minist%C3%A9rielle-virtuelle-sur-la-responsabilit%C3%A9-de-prot%C3%A9ger> (Consulté Le 27 Septembre 2020) ;

pour déplacer les réfugiés et fermer les camps pour des raisons épidémiologiques⁴⁷.

II. LES LIMITES DU RSI FACE A LA COVID 19 : VERS UN CADRE CONVENTIONNEL

Le règlement sanitaire international délimite les critères pour la déclaration de l'urgence de santé publique de portée internationale, cette déclaration donne suite à des recommandations temporaires et permanentes dont le directeur général de l'OMS est le principal responsable (1). C'est ainsi que la covid 19 a été prise en charge par l'OMS qui a vite fait remarqué l'incapacité de ce dernier pour encadrer le comportement des Etats face à cette crise, ce qui a obligé la communauté internationale à intervenir dans le cadre de l'ONU et par la suite entamer un processus de négociation pour l'élaboration d'une convention internationale de la gestion des maladies transmissibles (2).

1. Les urgences de santé publique de portée internationale : grave, soudaine, inhabituelle et inattendue

Le Droit dérivé de l'OMS a pris en charge la régulation des comportements des Etats face à l'exacerbation d'agents pathogènes transmissibles qui peuvent s'étendre au-delà des frontières d'un seul Etat. C'est un acte unilatérale qui a défini non seulement la nature de ce risque sanitaire comme une urgence de santé publique de portée internationale, mais aussi la répartition des compétences dans l'élaboration des recommandations temporaires et permanentes au profit des Etats pour une

⁴⁷ Madeleine Rees, COVID-19 : Le Conseil de sécurité des Nations Unies fait quoi exactement ? , (16 avril 2020), <https://www.wilpf.org/covid-19-the-united-nations-security-council-is-doing-what-exactly/>; Voir Lesbos : Des centaines de personnes testées positives pour le Covid-19 après un feu de camp de migrants , BBC News (21 septembre 2020), <https://www.bbc.com/news/world-europe-54239446>.

meilleure gestion de ces risques sanitaire. Cependant, ces recommandations ne sont pas contraignantes pour les Etats dont revient au final d'adopter les mesures adéquates en fonction de leurs moyens et capacités surtout techniques.

Selon le RSI (2005), une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) est un événement extraordinaire qui doit réunir deux conditions : a) la propagation transfrontalière de la maladie transmissible ; et b) la nécessité d'une action multilatérale pour y faire face. En matière d'évaluation des risques microbiologiques, le RSI dispose en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 que l'OMS recueille des informations sur les événements, dans le cadre de ses activités de veille sanitaire dont les Etats sont les responsables, tout en évaluant les risques sur le commerce international qu'ils peuvent engendrer. Le traitement et l'interprétation des données microbiologiques de détection des agents pathogènes ainsi que les connaissances statistiques relatives à leurs transmissions à travers l'épidémiologie sont donc obligatoirement communiquées à l'OMS pour statuer par suite sur l'existence ou non d'une urgence de santé publique de portée internationale par un comité d'urgence convoqué par le directeur général de l'OMS. Le risque de transmission entre les Etats qui ne peuvent seuls y faire face, est bien la source de l'USPPI.

Conformément au RSI, le déclenchement du processus revient aux points focaux au niveau des Etats, ce qui pose un véritable problème d'évaluation des risques sanitaires surtout pour les Etats moins développés qui n'ont point les moyens technologiques de détection d'un agent infectieux nouveau ou bien dans les zones de conflits armées dont les données sanitaires et épidémiologiques font défaut. Bien que le règlement dispose que les points de contact à l'OMS au siège ou au niveau régional doivent procéder à la

vérification des informations provenant des Etats, l'article 9 du RSI autorise l'OMS à prendre en considération les rapports en provenance de d'autres sources, comme le cas des sociétés savantes et autres ONG pourvu que ces rapports soient conformes aux principes épidémiologiques établis.

L'articulation entre le scientifique et le politique pour statuer ou non une USPPI est importante à ce titre. D'une part les Etats peuvent occulter l'avènement d'un problème de santé transmissible à d'autres Etats par crainte des répercussions économique qu'il peut provoquer, et deuxièmement car les données scientifiques insuffisantes et les impératives de la preuve scientifique pour les maladies qui ne sont pas connues par la communauté biomédicale peut retarder l'intervention et engendrer donc une aggravation de l'étendue géographique de la maladie. Le principe de précaution n'est pas donc pris en considération dans ce processus.

C'est pour les Etats en difficultés techniques dans les spécialités biomédicales que le problème s'avère sérieux, en termes de risque, car la probabilité de transmission d'un agent infectieux dans plusieurs Etats augmente et les dommages possibles augmentent avec. L'autorisation des autres sources peut constituer une solution dans les zones où il y a présence de la société civile internationale ou bien pour les Etats qui acceptent la présence des experts scientifiques, et ce n'est pas toujours le cas surtout pour certains Etats renfermés sur eux même. Ci-après, un schéma résumant le processus de notification et d'évaluation des risques microbiologiques non conventionnels aboutissant à la déclaration des USPPI.

En résumé, le point de départ de la déclaration se fait au niveau des points focaux des Etats qui doivent par la suite communiquer leur évaluation préliminaire

de la situation aux points de contact au niveau régional et au siège de l'OMS. Le directeur général de l'organisation convoque par la suite un comité d'urgence parmi la liste des experts établi au niveau l'OMS selon leurs spécialités et le risque en question. Suite aux recommandations du comité d'urgence qui a la charge d'évaluer la situation, le directeur général déclare ou non une USPPI. Suite à cette déclaration le comité d'urgence produit des recommandations temporaires aux Etats en fonction de l'évolution de la situation. Une fois le comité d'urgence décide de la fin du risque sanitaire, le directeur convoque par la suite un comité

d'examen qui doit évaluer la riposte, dans son ensemble, les lacunes du règlement sanitaires international pour l'améliorer et par la suite donner lieu à des recommandations permanentes concernant ce risque.

Le schéma suivant constitue une tentative de modélisation du règlement sanitaire international tel qu'il a été révisé en 2005 pour simplifier la compréhension du processus par lequel l'OMS procède à la gestion des ripostes face aux différents risques sanitaires d'ampleur internationales :

N° 8 - JANVIER/ MARS 2023

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

processus de gestion des urgences de santé publique de portée internationale par l'OMS suivant le règlement sanitaire international (2005)

2. le RSI face la crise de la covid 19 : vers la création d'une convention internationale

Le 31 décembre 2019, les autorités sanitaires de Wuhan, dans la province de Hubei (Chine) ont détecté une maladie avec un tableau clinique atypique plus sévère que celui décrit par la médecine pour les pneumonies. Les microbiologistes ont identifié alors un nouveau type de coronavirus. Le 1er janvier 2020, L'OMS a constitué une équipe d'appui à la gestion des incidents (IMST) aux trois niveaux de l'Organisation : Siège, bureaux régionaux et bureaux de pays, cet événement extraordinaire a placé l'OMS en alerte pour une évaluation épidémiologique de la maladie encore à la phase épidémique. C'est une maladie atypique dont l'origine inconnue a montré la dépendance de l'évaluation des risques sanitaires aux données microbiologiques et épidémiologiques que les Etats fournissent à l'OMS.

Dans une action plus médiatique, le 4 janvier 2020, l'OMS a alerté à travers ses canaux médiatiques la propagation d'une nouvelle forme de pneumonie non mortelle à Wuhan. Le 5 janvier 2020, un premier rapport publié par l'OMS sur ce nouveau risque microbiologique causé par ce nouveau coronavirus avec un fort potentiel morbide. Il s'agissait d'une production savante d'ordre technique sur les risques de la covid 19 sur l'état de santé individuelle et collective ainsi que sur les efforts déployés par la chine dans le cadre de sa riposte face à la maladie ce qui a mis la chine à la ligne de mire des Etats Unis d'Amérique faute de ne pas condamner la riposte de la chine comme source de ce problème.

Cette pneumonie atypique n'est pas la première dans l'histoire. En effet, sur la base de des données cliniques et microbiologiques de la SARS-CoV et de MERS-CoV et leurs modes de

transmissions, le 10 janvier 2020, l'OMS a publié les premières recommandations scientifiques sur les processus de dépistage, de diagnostic et de prise en charge des patients du moment que les deux pathologies donnent lieu à des tableaux cliniques très proches. Ces orientations ont été produites par les directeurs chargés des situations d'urgence dans les bureaux régionaux et non pas par le comité d'urgence. A ce stade épidémique, la communauté scientifique a considéré qu'« il n'y a pas de transmission interhumaine ou que celle-ci est limitée⁴⁹». Dans une forme de coopération de nature scientifique, la Chine rendu public les caractéristique génétiques du virus de la COVID-19 le 11 janvier 2020.

Dans une action qui nous paraît tardive par rapport à l'expérience anticipative dans le cas du virus Zika suite à l'expérience de l'Ebola⁴⁸, le directeur général de l'OMS n'a convoqué le comité d'urgence qu'entre le 22- 23 janvier 2020 pour décider sur la déclaration ou non d'une USPPI sans parvenir à un consensus, et ce à l'encontre du principe de précaution qui s'impose pour une telle maladie inconnue par les scientifiques. Le 30 janvier 2020, Le Directeur général de l'OMS a convoqué à nouveau le comité d'urgence, suite à des preuves scientifiques de transmission interhumaine limitée ce qui a abouti finalement à la déclaration de la covid 19 comme une USPPI. Un mois entre la déclaration officielle de la chine de l'avènement d'une nouvelle maladie fortement transmissible, et sa déclaration comme USPPI par l'OMS a été suffisant pour voir la maladie s'exacerber partout dans le monde, surtout que la chine est le point névralgique du commerce

⁴⁸ « Focus », Les Tribunes de la santé, vol. 50, no. 1, 2016, pp. 11-21.

international sans prendre en considération le principe de précaution dont l'application stricte pouvait épargner l'humanité une vraie catastrophe.

Étant un risque systémique nécessitant une réponse plus globale, le 3 Avril 2020 lors de la Soixante-quatorzième session de l'Assemblée générale de l'ONU et sous l'intitulé : Solidarité mondiale dans la lutte contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), la résolution 74/270⁴⁹ a été adoptée en demandant au système onusien dans son ensemble de collaborer avec tous les acteurs concernés afin de répondre collectivement aux conséquences multiples et intersectorielles surtout socio-économiques de la pandémie comme étant un risque systémique dont les actions sporadiques des Etats et des organisations internationales ne suffisent pas pour y faire face. C'est un déplacement du leadership de la riposte de l'OMS vers l'ONU qui a reconnu l'incapacité à la foi des Etats seuls et de l'OMS de résoudre un problème de santé mondial qui a impacté toutes les dimensions de la vie en société.

L'incidence de la covid 19 sur la sécurité collective s'est matérialisée tardivement après trois mois de l'initiative de la Tunisie pour un cessez-le-feu dans les zones de conflits armés partout dans le monde. En effet, cette initiative s'est consacré le 1er juillet 2020 avec la résolution 2532 (2020)⁵⁰ du conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité, et qui a exigé la cessation immédiate des conflits armés pour laisser la place à la prise en charge des personnes malades pour une durée d'au moins 90 jours sans interruption. L'adoption de la résolution au

⁴⁹ Onu, Assemblée Générale, Soixante-Quatorzième Session Point 123 De L'ordre Du Jour Renforcement Du Système Des Nations Unies, Document : A/Res/74/270.

⁵⁰

<https://www.un.org/press/fr/2020/sc14238.doc.htm> (Consulté Le 2/12/2020).

sein du Conseil de Sécurité n'a pas été facile du moment que la question a été l'objet d'une rivalité entre la chine et les Etats Unis concernant l'accusation de l'OMS pour son retard de détection et d'évaluation de ce problème de santé mondial. La covid-19 a pris donc une dimension géopolitique et les tensions entre la chine et l'USA a impacté négativement la prise d'une décision ferme de la part du conseil de sécurité malgré les répercussions de la maladie sur les populations dans les zones de conflits armés.

L'assemblée générale de l'ONU avec la résolution 74/306, adoptée le 11 septembre 2020 a approuvé l'appel du Secrétaire général en faveur d'un cessez-le-feu mondial immédiat et a demandé que la coopération internationale et la solidarité face à la pandémie soient acheminées avec des actions intégrées et multidimensionnelles tout en préservant les droits humains. C'est donc un risque systémique dont la réponse doit s'étaler sur l'ensemble du système Onusien et non seulement avec les actions sporadiques de l'OMS. La crise de la covid 19 est devenue avec cette résolution une opportunité pour cesser les tensions et les conflits armés partout dans le monde. C'est ainsi que la dimension sécuritaire des risques microbiologique, pour la covid 19 comme pour l'Ebola, ne s'est manifesté devant le conseil de sécurité que pour les zones de conflit armés et non pas pour la nature déstabilisateur du système international ou bien pour la nature même du risque et sa morbidité comme le cas du VIH.

Le règlement sanitaire international s'est avéré donc incapable de couvrir toutes les dimensions de cette crise, ce qui a nécessité l'adoption par l'ONU un ensemble de résolutions pour intégrer toutes les actions opérationnelles de l'ensemble des régimes internationaux et non seulement celui de l'OMS. L'action multilatérale coordonnée dans le cadre de

l'ensemble du système Onusien s'est imposée donc avec force du moment que le risque en question déstabilise l'ensemble du système et affecte tous les régimes internationaux, ce constat a animé la réflexion au niveau de l'OMS sur l'amélioration de la gestion des situations d'urgence sanitaire et évaluer ainsi la faisabilité et la nécessité de l'élaboration d'une convention, d'un accord ou d'un autre instrument international sur la préparation et la riposte aux pandémies internationale spécifique à la gestion des risques sanitaires. Alors que la mobilisation, jusque-là, de l'instrument juridique au niveau de l'OMS et l'ONU n'a touché que le droit dérivé des OI à travers des résolutions à côté du RSI de 2005 pour la gestion du risque covid 19. Cette fois la communauté internationale a choisi de renforcer davantage l'engagement des Etats et de mettre la gestion des risques sanitaires aux rangs des conventions multilatérales.

Le nouvel accord international devra renforcer la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies selon l'OMS qui sera l'organisateur des cycles de négociations pour son élaboration. Les défis non seulement d'ordre technique et économique qui animent des questions comme celles de l'équité vaccinale et l'accessibilité aux outils de préventions, mais aussi plus profondément des questions environnementales comme le rapport de l'homme à l'animal et son incidence sur l'émergence de nouvelles maladies transmissibles.

Une première réunion de l'organe intergouvernemental a été organisée entre février et juin 2022 pour arrêter les modalités du travail de l'organe tout en associant les acteurs non Etatique dans une approche inclusive. Une autre réunion en mois de juillet a donné lieu à un avant-projet qui sera examiné par la soixante-seizième Assemblée mondiale de la santé en 2023. L'intitulé de

l'avant-projet d'une convention sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies contient les germes de son échec du moment que le terme pandémie écarte *prima facie* les épidémies et les autres formes de maladies transmissibles alors que la logique intuitive pousse à faire face aux risques microbiologiques dans leur phase épidémique qui peut s'étendre à une échelle régionale. Cependant dans la forme ce projet donne les prémisses d'un instrument conventionnel plus contraignant que le RSI avec des moyens de contrôle pour faire respecter ses dispositions.

Conclusion

Nul ne peut douter actuellement de l'aspect sécuritaire des problèmes de santé avec l'avènement de la covid 19. Cette pandémie a marqué un dépassement de l'OMS, en tant que leadership mondial face à la propagation des maladies transmissible, vers une gestion plus globale sous la coiffe de l'ONU avec l'intervention de plusieurs institutions spécialisés en vue de faire face à un risque systémique et surtout déstabilisateur de plusieurs régimes internationaux.

Le règlement sanitaire international, dont la dernière révision date de 2005, est l'instrument juridique régulateur du comportement des Etats face à toute propagation d'une maladie transmissible remplissant les critères pour une qualification en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale. C'est ainsi que cet instrument s'est avéré inefficace et surtout dépassé devant une pandémie qui s'est exacerbé dans tout le globe terrestre. En tant que Droit dérivé d'une organisation internationale, la communauté internationale n'a pas opté pour une nouvelle révision de cet instrument mais, au contraire, elle a opté pour entamer un processus de négociation multilatérale sous la coiffe de l'OMS pour

élaborer un cadre normatif sous forme d'un traité multilatéral plus contraignant à l'égard des Etat, et surtout qui doit combler le vide existant au niveau de la gestion des

épidémies et pandémies une fois l'urgence de santé publique de portée internationale déclaré.

Références bibliographiques

Ouvrage :

Beigbeder, Yves. "Chapitre Iv. L'action Normative De L'oms". L'organisation Mondiale De La Santé. By Beigbeder. Genève : Graduate Institute Publications, 1995. (Pp. 69-84) ;

Cavare, « Les Sanctions Dans Le Pacte De La Sdn Et Dans La Charte Des Nu », Rgdip, 1950,;

G. L. Burci, « Ebola, The Security Council And The Securitization Of Public Health », Questions Of International Law, 2014, Pp. 30; M. Grange, « Ebola : Le Droit International Au Soutien De La Lutte Contre Une Epidémie Transfrontière », Afdi, 2014,;

H.De Pooter, Le Droit International Face Aux Pandémies-Vers Un Système De Sécurité Sanitaire Collective ? Paris, 2013, 649 P. Publiées Sous Ce Titre, Paris, Pedone, 2015.

Houssin, Didier. « 5. Approche Globale De La Sécurité Sanitaire Au Prisme Des Accords Internationaux. Evolutions Du Règlement Sanitaire International », François Bourdillon Ed., Traité De Santé Publique. Lavoisier, 2016;

Kasowski Ej Garten Rj Bridges Cb, Influenza Pandemic Epidemiologic And Virologic Diversity: Reminding Ourselves Of The Possibilities ;

L. Balmond, « Le Conseil De Sécurité Et La Crise D'ebola : Entre Gestion De La Paix Et Pilotage De La Gouvernance Globale », Questions Of International Law, 2014;

Lejbowicz, Agnès. « Ii. Relativité De L'obligation Dans Les Recommandations Internationales », Philosophie Du Droit International. L'impossible Capture De L'humanité, Sous La Direction De Lejbowicz Agnès. Presses Universitaires De France, 1999;

M. Bennouna : « The Corfu Channel Case And The Concept Of Sovereignty », Dans K. Bannelier, T. Christakis Et S. Heathcote (Dir. Publ.), The Icj And The Evolution Of International Law, The Enduring Impact Of The Corfu Channel Case, Londres, Routledge, 2012;

M. Grange, « Ebola : Le Droit International Au Soutien De La Lutte Contre Une Epidémie Transfrontière », Afdi, 2014;

M. Virally, L'organisation Mondiale, A. Colin 1972;

Murray Cj Lopez Ad Chin B Feehan D Hill Kh, Estimation Of Potential Global Pandemic Influenza Mortality On The Basis Of Vital Registry Data From The 1918-20 Pandemic: A Quantitative Analysis. Lancet. 2006;

Neville Mariott Goodman, *International Health Organizations And Their Work*, London : J. And A. Churchill, 1952;

V. M. Forteau, « La Formule 'Pétrole Contre Nourriture' Mise En Place Par Les Nations Unies En Irak : Beaucoup De Bruit Pour Rien ? », *Afdi*, 1997;

Vignes Claude-Henri, « Le Règlement Sanitaire International : Aspects Juridiques », *Afdi*, 1965.

Articles :

De Courtivron, Général. « Les interventions sous mandat international : le cas du Kosovo », *Revue internationale et stratégique*, vol. 49, no. 1, 2003, pp. 138-145.

Donna A. Patterson, « Le Virus Ebola : Un Révélateur D'inégalités Biomédicales Et Une Intervention Internationale Hétérogène », *Anthropologie & Santé*, 2015 ;

E. Le Roy Ladurie, « Un Concept : L'unification Microbienne Du Monde (Xvie?Xviie Siècles) », *Revue Suisse D'histoire*, (23) 1973, P. 629 ;

Focus , *Les Tribunes de la santé*, vol. 50, no. 1, 2016, pp. 11-21.

Georges-Henri Soutou, « Introduction A La Problématique Des Mondialisations », *Relations Internationales*, N° 123, 2005, P. 3-9 ;

Heath Kelly, Heidi A. Pick, Karen L. Laurie, Peng Wu, Hiroshi Nishiura Et Benjamin J. Cowling, « The Age-Specific Cumulative Incidence Of Infection With Pandemic Influenza H1n1 2009 Was Similar In Various Countries Prior To Vaccination », In *Plos One*, Vol. 6, No 8, 5 Août 2011;

M. Bennouna, « Responsabilité De Protéger, Révoltes Populaires Et Principe De Non-Recours A La Force Armée », Dans R. Ben Achour (Dir. Publ.), *Responsabilité De Protéger Et Révoltes Populaires*, Toulouse, Presses De L'université Toulouse 1 Capitole, 2013;

Madeleine Rees, *COVID-19 : Le Conseil de sécurité des Nations Unies fait quoi exactement ?* , (16 avril 2020), <https://www.wilpf.org/covid-19-the-united-nations-security-council-is-doing-what-exactly/>;

Lesbos : Des centaines de personnes testées positives pour le Covid-19 après un feu de camp de migrants , *BBC News* (21 septembre 2020), <https://www.bbc.com/news/world-europe-54239446>;

Pierre Jacquet, « Nations Unies Où En Est La Réforme ? », In Ed., *Regards Sur La Terre 2009. La Gouvernance Du Développement Durable*. Presses De Sciences Po, 2009, Pp. 244-245 ;

Rodier, Guénaël. « Le Règlement Sanitaire International Révisé », *Annales Des Mines - Responsabilité Et Environnement*, Vol. 51, No. 3, 2008, Pp. 75-77 ;

Yves Beigbeder, « L'organisation Mondiale De La Santé : Chapitre Ii. La Naissance De L'oms, Ses Objectifs Et L'évolution De Sa Stratégie Et De Ses Programmes » Open Edition Book, Presses Universitaires De France ;

Documents officiels :

Conseil Exécutif, 107. (2001). Sécurité Sanitaire Mondiale : Alerte Et Action En Cas D'épidémie : Révision Du Règlement Sanitaire International. Organisation Mondiale De La Santé. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/80977> ;

Fenwick, C. G. "Collective Security Under International Law. By Hans Kelsen. (U. S. Naval War College, International Law Studies, 1954. Vol. Xlix.) Washington: U. S. Government Printing Office, 1957. Pp 275;

Nations Unies. Economic And Social Council.; International Health Conference, Actes De La Conférence Internationale De La Santé : Qui S'est Tenue A New York Du 19 Juin Au 22 Juillet 1946, New York, Lake Success And New York : United Nations, 1946, 60 P ;

Oms, Rapport De Situation Sur La Maladie A Virus Ebola, 2 Juil 2016, <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208876/?sequence=1> (Consulté Le 01/12/2021);

Onu, Assemblée Générale, Soixante-Quatorzième Session Point 123 De L'ordre Du Jour Renforcement Du Système Des Nations Unies, Document : A/Res/74/270.

Onu, Rapport Du Secrétaire Général Dans Une Liberté Plus Grande : Développement, Sécurité Et Respect Des Droits De L'homme Pour Tous, , A/59/2005, 2005, §§ 77-78 ;

Rapport De La Commission Internationale De L'intervention Et De La Souveraineté Des Etats : « La Responsabilité De Protéger », Décembre 2001, P. 15-16, Par. 2.21-2.23 ;

Rapport Du Secrétaire Général A L'assemblée Générale Sur Le Millénaire : « Nous, Les Peuples : Le Rôle Des Nations Unies Au Xxie Siècle », A/54/2000 Du 27 Mars 2000, P. 38, Par. 218.

Rapport Sur La Santé Dans Le Monde, 2007 : Un Avenir Plus Sûr : La Sécurité Sanitaire Mondiale Au Xxie Siècle, 2007, P. Ix.

Recueil Des Résolutions Et Décisions De L'assemblée Mondiale De La Santé Et Du Conseil Exécutif Vol. I, 1948-1972, Vol. Ii, 1973-1984, Pp. 79-80 ; Ighes Claude-Henri, « Le Règlement Sanitaire International : Aspects Juridiques », Afdi, 1965, Pp. 649-667 ;

Résolution 1308 (2000) Adoptée Par Le Conseil De Sécurité A Sa 4172e Séance, Le 17 Juillet 2000

Resolution 2176 (2014) / Adopted By The Security Council At Its 7263rd Meeting, On 15 September 2014 ;

Resolution 986 (1995) / Adopted By The Security Council At Its 3519th Meeting, On 14 April 1995.

Résolution Wha 4.75 De La Septième Assemblée Mondiale De La Sante;

Un. Security Council (69th Year : 2014), Resolution 2177 (2014) / Adopted By The Security Council At Its 7268th Meeting, On 18 September 2014 ;

Webographie :

<https://www.diplomatie.ma/fr/m-nasser-bourita-participe-%C3%A0-une-conf%C3%A9rence-minist%C3%A9rielle-virtuelle-sur-la-responsabilit%C3%A9-de-prot%C3%A9ger> (Consulté Le 27 Septembre 2020) ;

<https://www.un.org/fr/chronicle/article/la-responsabilite-de-protéger> (Consulté Le 10/09/2020) ;

<https://www.un.org/press/fr/2020/sc14238.doc.htm> (Consulté Le 2/12/2020).

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2010_05_14-en;

